

ॐ। नमो ब्रह्मैवम् स यः सद्ब्रह्मणः ॥

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

Image As Per Original Document

7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

ལྷོག་མི་ལོ་བ་རྒྱུ། །སྒྲུ་ཡངས་ཤིང་རྒྱུ་ཤིང་ཤིང་། །བྱིན་པ་གྲུ་པོ་ཆེ་ཡི་སྐོ་ལུ་ཞིང་། །མདའ་རྒྱ་སྒྲིང་པོ་ལོ་གསལ་པར་སྐྱོ་པ་བ་ཞིན། །འདྲེན་པ་བཅས་གྲུང་ཆེན་ལྷུ་བའི་འགྲོ་སྤང་པར་སྤྱན། །གཞན་རྒྱ་མི་སོ་མས་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིང་ལས། །ཆེ་བ་འདྲི་
 མིང་པ་ལ་བཤད་པར་སྤྱན། །གཞན་རྒྱ་སྒྲིང་རྒྱ་སྐོ་ལ་བཤེ་བའ་ཕྱོལ། །བུ་མི་གྲོང་པར་བུ་མིང་པོ་ཤིག་གི། །མདོག་བཟང་བཤད་པར་ལ་བཟུ་བ་ཡང་། །ཤིང་གི་ཆེ་མོ་འི་མོ་རྒྱུ་བཞིན་ལུང་གིས། །རྒྱུ་མཚན་ལ་འདོད་པ་བཟུ་པར་ཤིས། །འགྲོ་གྲོལ་སྒྲིང་པོ་ལུ་
 རྒྱུ་སྒྲིང་པོ། །མདའ་ལོ་ལོ་རྒྱུ་ལ་འདི་གྲུང་སྐྱུ་ལ། །ཡལ་ཅིག་གྲོང་མི་མདའ་པར་གསུང་བ་ལ་གས། །གང་དག་ཆོག་གིས་གྲུ་ལ་པམ་སྤྱང་མད། །ལོ་རྒྱུ་རྒྱ་མཚན་ལ་མོས་པ་བཤད་གོ་ཆོག། །བསམ་ལ་ཏེ་གཏུ་ལ་བཤད་ལ་རྒྱུ་པོ་གསོ། །འི་སྐྱུ་རྒྱ་མཚན།
 རྒྱུ་ལ་འདོད་པ་བཤད། །སོམས་མིང་ག་འཁོར་མོས་པོ་འདྲེན་གསོམ། །ས་ཡི་བཤད་ག་པོས་བཤད་ལ་ལུ་ལ་འདི་དག་ཏེ། །འཇམས་པ་རྒྱ་མཚན་ལ་མཚན་པ་མ་ལ་བསྐྱུ་དེ། །མི་སྐྱུ་ལ་སྐྱོ་པོ་དག་གིས་ཡང་དག་པམ་པས། །འཇམས་པ་རྒྱ་མཚན་ལ་ཏེ་དག་ཏུ་གཏུ་རྒྱུ། །ལོང་བ་
 མ་ལ་གསུ་ཅི་ཡི་རྒྱ་ཞིག་གིས། །ལོང་བའི་ཆོག་གིས་ལ་མཚན་པོ་མཚན་པར་བཤེད། །ཐང་ལ་གཏུ་ལ་པ་སྐྱུ་ཞིག་འི་ལུ་རྒྱུ། །མཚན་པོ་རྒྱ་སྐྱུ་ལ་ཏེ་བཤད་པ་འདོད་པ་སྤྱོད། །གྲོ་ལ་བཤི་ལུ་སྐྱུ་རྒྱ་བཤིངས་པ་ཡི། །ཆོག་གིས་བཅོམ་པའི་རྒྱུ་གཏུ་ལ་བཤེད། །ལ་མཚན་པ་གཏུ་
 ཤིང་ལ་བཟུ་པ་འི་སྐྱུ་རྒྱུ། །རྒྱ་མཚན་གཏུ་ལ་འདོད་པ་སྤྱོད་པར་བཤེད། །ལ་བཤད་པོ་འདོད་པ་རྒྱ་མཚན་ལ་ཆགས་པ་བཅས་པོ། །འདོད་པ་འི་མོ་ལོ་ལོ་ལུ་དག་གི་རྒྱུ་ལ་ཕྱེར་བ། །ལོང་བ་རྒྱུ་ལ་ཏེ་བཅོམ་པར་གཏུ་ལ་བཤད། །ཏམ་པར་གཏུ་ལ་འདྲེན་པར་གཏུ་ལ་འདྲེན་པོ་ལོ་
 བཤེད། །མི་ཡི་བཤད་པོ་འདོད་པོ་ལོང་བ་བཞིན། །བཤད་གོ་མིག་ཅན་རྒྱུ་པར་མཚན་པ་ལ་གས། །འཕྱོང་མི་འདོད་པ་འི་སྐྱུ་ལོ་ལྱེ་སྐྱུ་ལ་ཏེ་བཤད་པས། །བཤད་གོ་མིག་ཅན་རྒྱུ་ལ་ཏེ་བཤད་པས། །འདོད་པ་དག་ཏེ་རྒྱུ་གི་ལོ་མ་བཞིན། །སྐྱུ་ལ་ཏེ་མོ་ལོ་སྐྱུ་ག་པ་སྐྱུ་ལ་བཤེད་པ

ལྷོག་མི་ལོ་བ་རྒྱུ།

15
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Devanagari, arranged in approximately 10 horizontal lines.

Vertical text on the left margin.

Main body of handwritten text in a historical script, enclosed in a rectangular border. The text is organized into several lines, with some characters appearing to be in a different script or dialect than the main body.

ॐ विष्णुस्य मन्त्रं शिवस्य मन्त्रं ब्रह्मस्य मन्त्रं इत्येवं त्रिमूर्तयः सन्ति । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ श्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Image As Per Original Document

३१ । धृतेः सवपानास्तु सत्वे सवपाने । दिष्टममिपि सवपाने ॥ ३२ ॥ अथानीमसुदे सुगमसुसुसुदे । सुदेमविपयि सतेदपुसुसुसुदे । सुदे गृह्यावपानास्तु सवपाने ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

54
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d 11d 12d 13d 14d 15d 16d 17d 18d 19d 20d 21d 22d 23d 24d 25d 26d 27d 28d 29d 30d 31d 32d 33d 34d 35d 36d 37d 38d 39d 40d 41d 42d 43d 44d 45d 46d 47d 48d 49d 50d 51d 52d 53d 54d 55d 56d 57d 58d 59d 60d 61d 62d 63d 64d 65d 66d 67d 68d 69d 70d 71d 72d 73d 74d 75d 76d 77d 78d 79d 80d 81d 82d 83d 84d 85d 86d 87d 88d 89d 90d 91d 92d 93d 94d 95d 96d 97d 98d 99d 100d

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in Indic script, enclosed in a rectangular border. The text consists of several lines of dense script, likely a philosophical or religious treatise.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ अर्जुनस्य वचनम् ॥ १ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ द्रुपद उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥
 अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥ अर्जुन उवाच ॥

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, enclosed in a rectangular border. The text is densely packed and appears to be a list or a series of entries.

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Devanagari, enclosed in a rectangular border.

१०३
१०४
१०५

पुंस्त्विति। १०३। १०४। १०५। १०६। १०७। १०८। १०९। ११०। १११। ११२। ११३। ११४। ११५। ११६। ११७। ११८। ११९। १२०। १२१। १२२। १२३। १२४। १२५। १२६। १२७। १२८। १२९। १३०। १३१। १३२। १३३। १३४। १३५। १३६। १३७। १३८। १३९। १४०। १४१। १४२। १४३। १४४। १४५। १४६। १४७। १४८। १४९। १५०। १५१। १५२। १५३। १५४। १५५। १५६। १५७। १५८। १५९। १६०। १६१। १६२। १६३। १६४। १६५। १६६। १६७। १६८। १६९। १७०। १७१। १७२। १७३। १७४। १७५। १७६। १७७। १७८। १७९। १८०। १८१। १८२। १८३। १८४। १८५। १८६। १८७। १८८। १८९। १९०। १९१। १९२। १९३। १९४। १९५। १९६। १९७। १९८। १९९। २००।

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Devanagari, enclosed in a rectangular border.

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

Vertical text on the left margin, likely a library or collection identifier.

461
1

2
3
4
5

1। ... 2। ... 3। ... 4। ... 5। ...
 6। ... 7। ... 8। ... 9। ... 10। ...
 11। ... 12। ... 13। ... 14। ... 15। ...
 16। ... 17। ... 18। ... 19। ... 20। ...
 21। ... 22। ... 23। ... 24। ... 25। ...
 26। ... 27। ... 28। ... 29। ... 30। ...
 31। ... 32। ... 33। ... 34। ... 35। ...
 36। ... 37। ... 38। ... 39। ... 40। ...
 41। ... 42। ... 43। ... 44। ... 45। ...
 46। ... 47। ... 48। ... 49। ... 50। ...
 51। ... 52। ... 53। ... 54। ... 55। ...
 56। ... 57। ... 58। ... 59। ... 60। ...
 61। ... 62। ... 63। ... 64। ... 65। ...
 66। ... 67। ... 68। ... 69। ... 70। ...
 71। ... 72। ... 73। ... 74। ... 75। ...
 76। ... 77। ... 78। ... 79। ... 80। ...
 81। ... 82। ... 83। ... 84। ... 85। ...
 86। ... 87। ... 88। ... 89। ... 90। ...
 91। ... 92। ... 93। ... 94। ... 95। ...
 96। ... 97। ... 98। ... 99। ... 100। ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |

81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a traditional script, possibly Indic or Tibetan, arranged in horizontal lines within a rectangular border.

॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥ विसृज्य सर्वं प्रपद्यते ॥

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

309 | *[The following text is written in a highly stylized, cursive script, likely a form of Tibetan or a related South Asian script. It is arranged in approximately 12 horizontal lines within a rectangular border. The text is dense and difficult to decipher without specialized knowledge of the script.]*

309
 309
 309

Best Possible Image

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical or philosophical script, likely Devanagari. The text is densely packed and appears to be a continuous passage or list of items.

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan, enclosed in a rectangular border. The text is densely packed and spans multiple lines.

५५
 १
 २
 ३
 ४
 ५
 ६
 ७
 ८
 ९
 १०
 ११
 १२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

20। | गणकयदप्रदकुवशेससदपदप्रिषपसमदीकुदस्यदरदुनेनगसुसपुदपप्रुणे। वासुमणदवेका। अशुणपददप्रुदपदरदुनेनपदद। सुणपददप्रुपपदरदुनेनपदद। क्खदवदरदुनेनपदद। | अदेरदप्रुपपददरदुनेनपदद
 दद; प्रपपेणपप्रुपससउददुदुनेनपदद। पदेदपप्रुपससउददुदुनेनपदद। अदेनवप्रुपससउददुदुनेनपदद। | प्रिषपददप्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपसद
 दीकुदस्यदपदप्रुद। | प्रिषपददप्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रिषपददप्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद
 शेषससप्रुदप्रुद। वासुमणदवेका। प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद
 प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद
 पदप्रुदप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद
 पदप्रुदप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद। | प्रुदकुवशेससदपदप्रिषपप्रिषकणकसपसदरदुनेनपददप्रुदपदप्रुद

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan, enclosed in a rectangular border. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines.

ॐ॥ ॥ ३०॥ ॥ ३१॥ ॥ ३२॥ ॥ ३३॥ ॥ ३४॥ ॥ ३५॥ ॥ ३६॥ ॥ ३७॥ ॥ ३८॥ ॥ ३९॥ ॥ ४०॥ ॥ ४१॥ ॥ ४२॥ ॥ ४३॥ ॥ ४४॥ ॥ ४५॥ ॥ ४६॥ ॥ ४७॥ ॥ ४८॥ ॥ ४९॥ ॥ ५०॥ ॥ ५१॥ ॥ ५२॥ ॥ ५३॥ ॥ ५४॥ ॥ ५५॥ ॥ ५६॥ ॥ ५७॥ ॥ ५८॥ ॥ ५९॥ ॥ ६०॥ ॥ ६१॥ ॥ ६२॥ ॥ ६३॥ ॥ ६४॥ ॥ ६५॥ ॥ ६६॥ ॥ ६७॥ ॥ ६८॥ ॥ ६९॥ ॥ ७०॥ ॥ ७१॥ ॥ ७२॥ ॥ ७३॥ ॥ ७४॥ ॥ ७५॥ ॥ ७६॥ ॥ ७७॥ ॥ ७८॥ ॥ ७९॥ ॥ ८०॥ ॥ ८१॥ ॥ ८२॥ ॥ ८३॥ ॥ ८४॥ ॥ ८५॥ ॥ ८६॥ ॥ ८७॥ ॥ ८८॥ ॥ ८९॥ ॥ ९०॥ ॥ ९१॥ ॥ ९२॥ ॥ ९३॥ ॥ ९४॥ ॥ ९५॥ ॥ ९६॥ ॥ ९७॥ ॥ ९८॥ ॥ ९९॥ ॥ १००॥ ॥

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan, enclosed in a rectangular border. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines.

